

DISCURSOS DE ÓDIO E ATOS VIOLENTOS DENTRO DAS ESCOLAS BRASILEIRAS

Priscila Lima Silva¹

Ana Paula da Silva Sotero²

RESUMO

As instituições escolares têm se mostrado ambientes na qual as práticas excludentes e violentas contra outras crianças, adolescentes e adultos ocorrem de maneira frequente. No contexto brasileiro, a violência na escola é reconhecida pelos alunos como uma desventura multifacetada, sendo observado desde agressões física contra o outro, quanto violência verbal, seja entre aluno-aluno ou professor-aluno. Nesse contexto, o presente estudo, sob a forma de revisão integrativa da literatura, tem como objetivo de analisar os principais fatores desencadeadores para a ocorrência de tais fenômenos e quais as medidas de prevenção e combate à violência em escolas brasileiras. Foram incluídos 11 artigos, obtidos através das bases de dados científicas: Google acadêmico, LexML Brasil e Periódicos Capes. Observou-se que a violência escolar engloba a violência física, incluindo castigo corporal; violência psicológica, incluindo abuso verbal; violência sexual, incluindo estupro e assédio; e bullying, incluindo cyberbullying, na qual denotou-se um número exorbitante de diferentes episódios de agressão. Além disso, a violência e o discurso de ódio devem ser compreendidos como uma relação de sociabilidade presente na escola, que se origina de duas formas distintas: como expressão do autoritarismo pedagógico ou como transferência de uma norma social, que é marcado pela violência que rege as relações interpessoais em grupos sociais específicos. Dessa forma, torna-se imprescindível a aplicação de medidas que visam intervir nos principais fatores de risco para o desenvolvimento de comportamentos agressivos, e também de identificar os jovens em situações de vulnerabilidade que podem propiciar tais atos violentos.

Palavras-chave: Violência. Adolescentes. Escola

ABSTRACT

School institutions have proven to be environments in which exclusionary and violent practices against other children, adolescents and adults occur frequently. In the Brazilian context, violence at school is recognized by students as a multifaceted misfortune, being observed from physical aggression against the other, to verbal violence, whether between student-student or teacher-student. In this context, the present study, in the form of an integrative literature review, aims to analyze the main triggering factors for the occurrence of such phenomena and what are the measures to prevent and combat violence in Brazilian schools. Eleven articles were included, obtained through the scientific databases: Google academic, LexML Brasil and Periódicos Capes. It was observed that school violence encompasses physical violence, including corporal punishment; psychological violence, including verbal abuse; sexual violence, including rape and harassment; and bullying, including cyberbullying, in which an exorbitant number of different episodes of aggression were reported. In addition, violence and hate speech must be understood as a relationship of sociability present at school, which originates in two different ways: as an expression of pedagogical authoritarianism or as a transfer of a social norm, which is marked by the violence that governs interpersonal relationships in specific social groups. Thus, it is essential to apply measures that aim to intervene in the main risk factors for the development of aggressive behavior, and also to identify young people in vulnerable situations that can lead to such violent acts.

Keywords: Violence. Teenagers. School.

1. INTRODUÇÃO

1

As instituições escolares, de acordo com a Unicef (2012), têm se mostrado ambientes na qual as práticas excludentes e violentas contra outras crianças, adolescentes e adultos ocorrem de maneira frequente. No contexto brasileiro, a violência na escola é reconhecida pelos alunos como uma desventura multifacetada, sendo observado desde agressões física contra o outro, quanto violência verbal, seja entre aluno-aluno ou professor-aluno. Além disso, indica-se que a violência escolar tem se manifestado, também, por meio de intolerância e diversas formas de manifestações de ameaças (GIORDANI; SEFFNER; DELL'AGLIO, 2017).

Dessa forma, em termos definidores, a violência escolar configura-se como todas as atitudes

praticadas por todos os membros pertencentes ao espaço escolar, sejam eles docentes, discentes, servidores ou comunidade, na qual, podem-se inferir, dentre tais ações, a criminalidade, violência simbólica, discursos de ódio, danos ao patrimônio público ou privado e estabelecimento de relações conflituosas interpessoais (SILVA; NEGREIROS, 2020).

De acordo com Silva e Negreiros (2020), a violência em ambiente escolar tem ganhado maior visibilidade ao decorrer dos anos, sobretudo por conta da evolução e deflagração das mídias sociais, onde tornou-se possível acompanhar, rotineiramente, notícias acerca de jovens e adolescentes que protagonizam ou são vítimas de ações agressivas, desrespeitosas e de cunho hostis. Além disso, de acordo com os autores, diversos estudos apontam que a violência escolar possui inúmeros significados e não acontece de forma isolada, com isso, os atos agressivos desempenhados em instituições de ensino, possibilitam a ocorrência, com maior frequência, de violência física, psicológico e sexual.

Não obstante, existem uma série de fatores de risco que contribuem para a origem e o desenvolvimento do comportamento violento em estudantes, como evidenciado por Njaine e Minayo (2003), em seu estudo qualitativo para analisar os significados que a violência assume em diferentes contextos sociais e as formas como se manifesta no cotidiano escolar, na qual, foram apontados pelos alunos entrevistados, como principais motivos: a agressividade dos próprios alunos que afeta a luta pela afirmação de sua identidade, e que não é recomendada pelos educadores; o descaso da escola e a violência, principalmente, em sua forma verbal, por parte dos professores e funcionários contra os jovens; a influência de meios sociais digitais e a negligência familiar.

Nesse contexto, tendo em vista o aumento recente dos casos noticiados sobre violência e discurso de ódio em instituições de ensino, o presente estudo tem como objetivo de analisar os principais fatores desencadeadores para a ocorrência de tais fenômenos e quais as medidas de prevenção e combate à violência em escolas brasileiras.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter qualitativo e nível exploratório de pesquisa, para analisar os principais fatores desencadeadores para a ocorrência de tais fenômenos e quais as medidas de prevenção e combate à violência em escolas brasileiras, na qual foi realizada coleta de dados a partir de bases de dados científicas: Google Acadêmico; LexML Brasil (Rede de Informação Legislativa e Jurídica) e Periódicos CAPES, com a utilização dos seguintes descritores e operadores booleanos: “Violência escolar” AND “Repercussões”

Dessa forma, foram incluídos artigos originais ou revisões sistemáticas, eletrônicos disponíveis na íntegra, mediante acesso gratuito, nos idiomas inglês e português, publicados entre os anos de 2015 a 2023, ao passo que foram excluídos capítulos de livro, cartas ao editor, revisões narrativas da literatura, artigos de opinião.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a pesquisa nas bases de dados, foram encontrados 884 artigos (194 da LexML, 41 do Google acadêmico e 649 artigos do Periódicos CAPES), destes, 20 artigos foram selecionados para leitura e conforme o objetivo do presente trabalho 11 artigos foram incluídos na pesquisa: 2 da LexML, 4 artigos do Google Acadêmico, 5 artigos da Periódicos CAPES.

De acordo com Santos e Machado (2019), para analisar o processo social de violência entre os jovens, que atualmente se perpassa, sobretudo, em ambientes escolares, há três aspectos importantes a serem abordados: a motivação para o uso da violência, ou seja, porque os jovens vivem em uma “cultura da violência”; a existência de um código social que reflete uma sociedade violenta; e, por último, atitude individualista dos jovens. Dessa forma, percebe-se que uma cultura de violência é sempre construída com base em necessidades, paixões e desejos, mas também pode ser influenciada pela educação e meio social, como demonstrado pela definição da Unesco (2017, apud SANTOS; MACHADO, 2019):

A violência escolar engloba a violência física, incluindo castigo corporal; violência psicológica, incluindo abuso verbal; violência sexual, incluindo estupro e assédio; e bullying, incluindo cyberbullying. O bullying é um padrão de comportamento, e não um evento isolado, e tem um impacto adverso sobre a vítima, o agressor e os espectadores. O bullying tem sido definido como um comportamento agressivo indesejado

entre crianças em idade escolar que envolve um desequilíbrio de poder real ou percebido. (UNESCO, 2017, apud SANTOS; MACHADO, 2019):

Com isso, torna-se possível formular quatro hipóteses na tentativa de explicar a ocorrência de violência na escola. A primeira, diz respeito a hipótese repressiva que abandona o processo pedagógico e aponta o recurso à criminalização, na qual, de maneira geral, a mídia dissemina a visão criminalizante da juventude que vive em espaços de vulnerabilidade social. A segunda hipótese é a patológica, que estabelece um comportamento agressivo por uma visão clínica e patológica, onde o aluno pode ser retirado abruptamente do grupo e depois submetido a uma classificação psicológica ou médica, geralmente com abordagem acerca de uso de drogas. Por conseguinte, a terceira hipótese é proveniente da teoria do individualismo metodológico, que generaliza o bullying como a única forma, levando a uma segregação que esquece o contexto geral do ato violento. Por fim, a quarta hipótese constitui o diálogo construtivo, que retrata a violência como um problema a ser trabalhado em uma abordagem pedagógica, onde diferencia a agressividade da agressão e propõe que o profissional educador desenvolva formas de suspeitar o comportamento de violência, como uma mensagem de apelo ou socorro escondida (SANTOS; MACHADO, 2019).

No contexto social brasileiro, a partir de um levantamento realizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência na Escola (CIPAVE, 2018, apud SANTOS; MACHADO, 2019), com 1.575 escolas estaduais de ensino fundamental e médio, observou-se um número exorbitante de diferentes episódios de violência, na qual, em relatos de violência simbólica, que incluíram agressão verbal a professor, funcionário ou diretor, indisciplina, homofobia, racismo, bullying e intolerância religiosa, denotou-se um número de ocorrências próximo a 18.000 casos (17.825), sendo esta, a forma de violência que ocupou o primeiro lugar quanto a categoria de mais frequência de casos, seguido da violência física, com 6.479, que foi representada por suicídios, tentativas de suicídios, automutilação, agressão física a professores, funcionários ou direção, e violência física entre alunos (SANTOS; MACHADO, 2019).

De maneira concomitante, em uma pesquisa qualitativa realizada por Oliveira et al. (2017), para analisar as ocorrências de bullying, no ambiente escolar, foi observado, a partir de questionários aplicados com questões fechadas e abertas para 480 alunos de Ensino Médio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, uma ocorrência de violência simbólica significativa, com 145 casos de discursos pejorativo acerca de padrão de beleza; 115 discursos homofóbicos; 103 casos de vítimas de discurso racista e 64 episódios de discurso elitistas.

Dessa forma, esses números demonstram, de acordo com Santos e Machado (2019) que a violência e o discurso de ódio devem ser compreendidos como uma relação de sociabilidade presente na escola, que se origina de duas formas distintas: como expressão do autoritarismo pedagógico ou como transferência de uma norma social, que é marcado pela violência que rege as relações interpessoais em grupos sociais específicos.

Segundo Santos et al. (2023), a partir de seu estudo para avaliar os quadros de violência escolar sofrida por professores, a partir da aplicação de um questionário online a 567 professores da rede básica de ensino municipal, estadual, federal e privado de todo o Brasil, observaram que 289 (52,5%) profissionais de ensino relataram já ter sofrido algum tipo de violência, na qual, destes, 42,3% (233) foram os casos de agressão verbal, 21,4% (118) professores sofreram de agressão física, e 5,1% (28) sofreram algum tipo de ameaça, ao passo que 173 (31,6%) referiram ter sofrido violência em algum momento ocasionada pelos pais dos estudantes, com predominância de agressão verbal (27,4%), ameaças (6,8%) e agressão física (1,8%).

Somado a isso, em um estudo transversal com amostragem por conveniência, para analisar a prevalência de violência contra professores do ensino médio e fatores associados em Teresina, Piauí, Lima et al. (2020), apresentaram que, dos 279 professores participantes da pesquisa, 54,8% relataram ter sofrido pelo menos um tipo de violência, na qual houve prevalência de insultos verbais (39,4%), seguidos de pressão para favorecer algum aluno contra a sua vontade (26,9%), assédio sexual (15,4%), sobretudo em docentes do sexo masculino, e intimidação com arma de fogo ou branca (2,2%).

Nesse contexto, as causas de violência em instituições de ensino podem estar interligadas à reprodução de ambientes violentos presenciados por parte dos alunos, como discussões familiares, ausência dos pais ou responsáveis, ausência de afeto, violência presente nos meios de comunicação, violência sexual, falta de empatia, entre muitos outros (SANTOS et al., 2023).

Por conseguinte, de acordo com Toledo (2016), em seu estudo para refletir sobre a relação entre o fenômeno da violência no contexto escolar e, particularmente, na relação professor-aluno, um aspecto importante a ser analisado na violência escolar é a localização geográfica, uma vez que podem existir ocorrências tanto dentro do espaço físico da escola, quanto no percurso casa-escola, ou em outros locais em que sejam

realizados passeios e/ou festas escolares. Porém, é importante evidenciar, que a violência pode ocorrer na própria residência ou bairro do aluno, quando existem situações nas quais os conflitos mal resolvidos e iniciados dentro da própria instituição.

Além disso, no panorama tecnológico atual, a violência na escola não se limita apenas a espaços físicos, mas também aos meios virtuais, como visto em mensagens agressivas entre alunos ou alunos-professores, por meio eletrônico.

A violência psicológica desponta, apesar de pouco percebida, com prevalências e frequências altíssimas em escolas brasileiras, como evidenciado por Nesello et al. (2014), em sua revisão sistemática de estudos acerca das características da violência escolar no País, onde ter sido ameaçado, desprezado, vivenciado situações de humilhação ou vítima de bullying, foram aspectos apontados por mais da metade dos estudos realizados com alunos. Ademais, a ocorrência de preconceito e de discriminação nas escolas apresentaram frequências elevadas, respectivamente 76% e 93,3%.

Ademais, fatores individuais, de relacionamentos estabelecidos, sociais e comunitários, foram percebidos como atores conjuntos para expressão da violência em diferentes espaços sociais. Logo, ter vivenciado violência em um contexto familiar, associou-se à violência escolar, bem como, a negação do diálogo e as diversas apresentações de violência física, sexual e psicológica contra crianças e adolescentes em um âmbito intrafamiliar refletiram na vida acadêmica sob a forma de comportamentos apáticos e agressivos por parte de alunos (NESELLO et al., 2014).

Becker e Kassouf (2016), observaram em sua pesquisa sobre a influência de alguns elementos do ambiente escolar sobre a agressividade dos alunos, que em escolas onde a proporção de pais de alunos que se mantém presentes nas atividades escolares é maior em um ponto percentual, a possibilidade de ocorrência de manifestações de comportamento violento por parte de um aluno é 0,92 vezes menor. Contudo, quando estes jovens estão em contato com um meio social onde prevalece ações violentas, sofrem uma influência negativa direta que reflete em seu comportamento como aluno dentro da instituição de ensino.

Não obstante, os autores também relataram que possibilidade de o diretor da escola reportar pelo menos uma agressão física cometida por um aluno, é cerca de 3,54 vezes maior em escolas onde foi registrado uma agressão física por um professor. Tal fato pode corroborar com a hipótese da interação social, na qual o jovem, ao observar a conduta dos professores, pode considera-lo como exemplo no processo de tomada de decisão, de forma positiva ou negativa. Dessa forma, é válido ressaltar a importância de garantir boas condições de trabalho aos profissionais educadores, para que desempenhem o seu papel de forma segura e com estabilidade (BECKER; KASSOUF, 2016).

Silva et al. (2019), em seu artigo para analisar a tendência temporal de bullying verbal, violência doméstica e envolvimento em brigas com armas entre adolescentes, nas capitais brasileiras, entre 2009 e 2015, com uso de dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, observaram tendências de aumento no envolvimento em brigas com utilização de armas de fogo e branca, motivada possivelmente pelo aumento da disponibilidade de armamento. Assim, no que tange as prevalências, 8,2% dos adolescentes relataram envolvimento em violência com uso de arma branca, ao passo que 5,6% referiram uso de arma de fogo em 2015.

Em um estudo descritivo, transversal, realizado por Godoy e Alencastro (2016), com 2.786 adolescentes estudantes do ensino médio de 17 escolas estaduais de Cuiabá-MT, para descrever as características da violência exercida por adolescentes escolares, observaram que a escola foi referida como o local de maior frequência de situações de violência, sendo considerada por muitos alunos como um local inseguro e desprotegido. Além disso, ao analisar o tempo de abuso dos atos agressivos seguindo a idade dos adolescentes, denotaram que em todas as idades, a violência foi perpetrada por mais de 2 anos. Dessa forma, os autores concluíram que se torna urgente a aplicação de ações de prevenção da violência na adolescência, além de se portar como essencial o conhecimento sobre os fatores de risco que estão correlacionados ao ato violento.

Nessa perspectiva, diversos Projetos de Lei têm sido propostos para prevenção à violência em ambiente escolar, como retratado pelo Projeto de Lei nº 1907/2023, que dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento à violência potencialmente letal em ambiente escolar, onde prevê em seu art. 12 (BRASIL, 2023):

VIII - Notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei e os casos de porte de arma branca ou de fogo por estudante.

IX – Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying) e as ações violentas que ameacem a coletividade, no âmbito das escolas [...].

Somado a isso, o Projeto de Lei 2.256/2019, que dispõe sobre o ambiente escolar seguro e institui normas gerais de segurança e de prevenção de ações de violência física e emocional contra comunidades escolares, trás em seu art. 6º como um dos objetivos para a gestão da unidade escolar, a identificação de sinais de alerta percebidos em comportamentos dos estudantes, como (BRASIL, 2023):

- a) Discursos sistemáticos de ódio ou de intolerância a minorias, na forma presencial, na internet ou em outros meios de comunicação
- b) Episódios recorrentes de bullying ou cyberbullying, nos termos da Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015
- c) Práticas reiteradas de ameaça, discriminação, agressão física ou verbal e outros atos de violência contra estudantes ou profissionais da escola ou contra animais
- d) Posse de armas de fogo, armas brancas ou outros instrumentos que também representem perigo a outrem
- e) Problemas de maus-tratos, abandono ou negligência familiar
- f) Desaparecimento do aluno de forma repentina, sem justificativa dos pais ou responsáveis
- g) Autolesão ou violência autoinfligida
- h) Condutas recorrentes de danos ao patrimônio da escola, como vandalismo, destruição, depredação e furtos
- i) Consumo constate de álcool ou de drogas ilícitas

4. CONCLUSÕES

Em decorrência dos números apresentados por diversos estudos traduzindo uma realidade de aumento crescentes dos casos de violência escolar, com prevalência de violência simbólica, discursos de ódio e agressões físicas, com o uso ou não de armas brancas ou de fogo, torna-se imprescindível a aplicação de medidas para prevenção de tais acontecimentos, voltadas para a identificação de adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade social ou de risco para o surgimento de comportamento violento em salas de aula, ou em ambientes extraescolares, porém com conflitos iniciados nas instituições de ensino.

Tais medidas, podem ser exemplificadas, como o fornecimento para as redes básicas de ensino, públicas e privadas, de ambiente de trabalho seguro para os educadores e profissionais da instituição de ensino, para que sejam desempenhadas atividades regulares de conscientização contra o bullying, violência psicológica e discurso de ódio; formas de denúncia segura frente a casos de violência domiciliar e pronto acionamento do conselho tutelar quando identificados alunos com algum porte de arma branca ou de fogo.

REFERÊNCIAS

- BECKER, K. L.; KASSOUF, A. L. Violência nas escolas públicas brasileiras: uma análise da relação entre o comportamento agressivo dos alunos e o ambiente escolar. **Nova econ**, v. 26, n. 2, 2016.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 2256, de 12 de julho de 2023**. Dispõe sobre o ambiente escolar seguro e institui normas gerais de segurança e de prevenção de ações de violência física e emocional contra comunidades escolares. Brasília: Câmara dos Deputados, 2023.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 1907, de 14 de abril de 2023**. Dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento à violência potencialmente letal em ambiente escolar, e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, 2023.
- GIORDANI, J. P.; SEFFNER, F.; DELL'AGLIO, D. D. Violência escolar: percepções de alunos e professores de uma escola pública. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 21, n. 1, p 103-111, 2017.
- GODOY, C. B.; ALENCASTRO, L. C. S. Características da violência exercida por adolescentes escolares. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 24, n. 4, 2016.
- LIMA, P. V. C. et al. Prevalência e fatores associados à violência contra professores em escolas do ensino médio em Teresina, Piauí, 2016: estudo transversal. **Epidemiol Serv Saude**, v. 29, n. 1, 2020.
- NESELLO, F. et al. Características da violência escolar no Brasil: revisão sistemática de estudos quantitativos. **Rev Bras Saude Mater Infanti**, v. 14, n. 2, 2014.
- NJAINE, K.; MINAYO, M. C. S. Violência na escola: identificando pistas para a prevenção. **Interface (Botucatu)**, v. 7, n. 13, 2003.

OLIVEIRA, C. E. et al. Violência escolar no Brasil: desafios em curso na educação do século XXI. **Investigação Qualitativa em Educação**, v. 1, 2017.

SANTOS, J. V. T.; MACHADO, E. M. A violência na escola e os dilemas do controle social: uma proposta dialógica. **Rev Brasileira de Segurança Pública**, v.13, n. 2, p. 106-125, 2019.

SANTOS, N. B. et al. Violência escolar sob a perspectiva de professores da rede de atenção básica de ensino do Brasil. **Teoria e Prática da Educação**, v. 26, n. 1, 2023.

SILVA, A. N. et al. Tendência de bullying verbal, violência doméstica e envolvimento em brigas com armas entre adolescentes das capitais brasileiras de 2009 a 2015. **Cad Saúde Pública**, v. 35, n. 11, 2019.

SILVA, E. H. B.; NEGREIROS, F. Violência nas escolas públicas brasileiras: uma revisão sistemática da literatura. **Rev psicopedag**, v. 37, n. 114, 2020.

TOLEDO, E. M. L. Violência escolar: um fenômeno que assola a escola e desvaloriza o professor a cada dia no Brasil. **Educação, sociedade e violência**, v. 3, n. 2, 2016.

UNICEF. Guia municipal de prevenção da violência letal contra adolescentes e jovens. Rio de Janeiro: Observatório de favelas. 2012.